

Majalah Bulanan

Perwakilan
Perwakilan
Seluruh Indonesia

air minum

Edisi 355 April 2025

ISSN 0126-2785

TRANSFORMASI PENGADAAN SPAM

daftar isi

MAJALAH AIR MINUM Edisi 355 | April 2025

- 3 **Dari Redaksi:** Transformasi Pengadaan SPAM
- 4 **Hotspot:** Kunci BUMD AM di Negeri Rawan Bencana
- 6 **English Summary:** Procurement Transformation in the Drinking Water Supply Sector
- 8 Tukang Ledeng Selfie
- 9 Agenda PERPAMSI Maret 2025

Sampul: Ilustrasi *outline sketch* transformasi pengadaan spam menuju sistem yang lebih efisien dan transparan.
Ilustrator: **Gandjar Widodo**

LAPORAN UTAMA

10 TRANSFORMASI PENGADAAN SPAM

Menuju Sistem yang Lebih Efisien dan Transparan

- 14 Potensi Besar Pengadaan di BUMD AM
- 16 Jalan Pintas Menuju Efisiensi Belanja BUMD Air Minum
- 18 Kesiapan dan Tantangan Digitalisasi Pengadaan

SERAMBI

- 20 Rapat Koordinasi dan Bukber PERPAMSI Workshop SAK-EP PD PERPAMSI NTB

- 21 Kolaborasi untuk Air Minum Aman dan Setara

ALB

- 30 PT Cakrawala Indopac Mewujudkan Kemandirian PAC untuk Pengolahan Air di Indonesia

PROFIL

- 34 Perumda Tirta Lematang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Transformasi Menuju Kemandirian

MANAJEMEN

- 40 What If?
- 42 Menghilangkan Silo Organisasi

DAPENMA PAMSI

- 41 Sampai Dengan Bulan Februari 2025 DAPENMA PAMSI Membukukan Laba Usaha Rp. 105,40 Milyar

OPINI

- 46 Tantangan dalam Implementasi Permendagri No. 23 Tahun 2024

SAINTEK

- 48 Peran dan Pemilihan Katup dalam SPAM

POJOK BAHASA

- 52 Fitrah BUMD Air Minum

RESENSI

- 53 Menyusuri 344 Km Sungai Brisbane

GEMA

- 54 Didukung Pembiayaan PT SMI untuk Mempercepat Infrastruktur Air Minum
- 55 Tirta Mangkaluku Pertahankan Predikat Terbaik

SERBA SERBI

- 56 Indonesia Harus Berjuang Keras Amankan Air Minum
- 60 Hari Bumi 2025

FORUM PEMBACA

- 64 ROMANTIKA TUKANG LEDENG
- 65 Malas tapi Tampil Beda

KATA KITA

- 66 Anggi Giovani Kreator Konten Tukang Ledeng

kunjungi situs web www.perpamsi.or.id

REDAKSI menerima kontribusi bahan tulisan asli yang aktual dan sesuai untuk majalah ini (bukan saduran dari buku atau publikasi lain). Tulisan diketik komputer, maksimum empat halaman atau kurang lebih 1.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kirimkan melalui e-mail ke mam@perpamsi.or.id dan majalahairminum@yahoo.com. Tulisan sebaiknya disertai foto ilustrasi dan diberi keterangan. Foto berupa hasil scan atau foto digital harus terpisah dari file tulisan (tidak di-insert ke file naskah), resolusi terbaik dalam format .jpg. Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud penulisnya. Tulisan yang dimuat mendapat honorarium. Cantumkan biodata penulis di akhir tulisan berikut nomor telepon seluler (HP) dan nomor rekening bank untuk transfer honor jika tulisan dimuat. Tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

1975 - 2025

Sekali mengalir, terus mengalir

Penasihat/Penanggung Jawab

Ketua Umum PERPAMSI
Ir. Arief Wisnu Cahyono, S.T.

Sekretaris Umum PERPAMSI
Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Dr. Subekti, S.E., M.M.

Redaktur Pelaksana

Ahmad Zazili, S.Sos.

Reporter/Kontributor

Danang Pidekso, S.Sos.

Deni Arisandy, S.E.

Rois Said, S.Pd.

Elmy Diah Larasati, S.H.

Rahmad Zakaryiah, S.I.Kom.

Editor bahasa

Anwari Natari, M.Hum.

Desainer Grafis

Isnu Arsanto, S.Kom.

Ilustrator

Gandjar Widodo

Sekretaris

Wuriana Purnamisuri, S.M.

Marketing/Iklan

Marsudi

Distribusi

Achie Susilawati

e-mail Redaksi

mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Alamat Redaksi

Graha PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287
Cawang Jakarta 13630

Telepon

(021) 808 818 92-93 (hunting)

Faksimili

(021) 80881876

Rekening

Bank BNI 46 Cabang Senayan Jakarta
atas nama PERPAMSI (Majalah Air Minum)
No. 4462019

GANDJAR WIDODO

DARI REDAKSI

Transformasi Pengadaan SPAM

Transformasi pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi agenda penting dalam menjawab tantangan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sektor air minum nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan air dan target ambisius peningkatan cakupan air minum melalui perpipaan, digitalisasi pengadaan menjadi solusi strategis yang tak bisa ditunda. Konsolidasi pengadaan melalui platform e-Katalog bukan hanya tentang proses belanja yang lebih mudah dan cepat, tapi juga tentang membangun sistem yang profesional dan terpercaya.

BUMD AM kini berdiri di titik krusial perubahan. Dengan nilai pengadaan yang mencapai Rp21 triliun, potensi ini harus dioptimalkan melalui sistem digital yang terintegrasi dan akuntabel. E-Katalog versi terbaru menghadirkan peluang besar untuk mendapatkan barang berkualitas, harga kompetitif, dan proses pengadaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

PERPAMSI dan LKPP telah membuka jalan, kini saatnya seluruh BUMD AM dan para vendor bergerak bersama. Transformasi ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan layanan air minum yang berkelanjutan dan profesional. Pengadaan yang efisien adalah fondasi dari pelayanan publik yang tangguh,

dan kini adalah waktu terbaik untuk berbenah. Simak ulasannya di rubrik Laporan Utama.

Di sisi lain, bencana banjir besar yang baru-baru ini menerjang kawasan Depok dan Bekasi, serta sebagian Jakarta, kembali mengingatkan kita tentang pentingnya manajemen risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi BUMD AM. Perubahan iklim menghadirkan tantangan nyata, mulai dari banjir, kekeringan, hingga menurunnya kualitas air baku. Peristiwa banjir tersebut jadi pengingat penting: layanan air bisa lumpuh jika mitigasi tak disiapkan. Identifikasi risiko, relokasi sumber air, hingga kolaborasi antar-BUMD AM adalah kunci menjaga keberlanjutan layanan.

BUMD AM harus sigap beradaptasi karena air adalah hak dasar masyarakat yang harus tetap mengalir meski bencana menghadang. Saatnya manajemen risiko menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Simak ulasannya di rubrik Hotspot. Kami juga sudah menyiapkan sejumlah laporan menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Selamat Idulfitri 1446 H dan dirgahayu ke-53 PERPAMSI, semoga semangat baru ikut mengalir setiap langkah kita ke depan. Salam hangat!

Redaksi

**Jika itu penting bagi Anda, Anda akan menemukan jalan.
Jika tidak, Anda akan menemukan alasan.**

Ryan Blair
Wirausahawan dan penulis Amerika

HARI BUMI 2025

Our Power, Our Future

Planet Bumi sedang sakit. Hutannya makin sempit, minyak bumi hampir habis, batubara menipis, sumber air tawar tercemar limbah, sampah dan limbah B3 terus bertambah. Namun, upaya untuk menghidup-hidupkan planet ini sudah dimulai 55 tahun yang lalu. Pencetusnya adalah seorang politisi bernama Gaylord Nelson. Idenya dimulai tahun 1962, diinspirasi oleh *The Silent Spring* (Musim Semi yang Sepi), sebuah buku karya Rachel Carson dan berita-berita tentang kerusakan hutan, tambang, dan pencemaran air.

Oleh **Gede H. Cahyana**
Pengamat Air Minum dan Sanitasi,
Universitas Kebangsaan RI

Pada November 1962, Senator Wisconsin tersebut menemui Presiden AS John F. Kennedy dengan membawa proposal tentang isu lingkungan dalam politik. Ia juga membahas proposal tersebut dengan Jaksa Agung Robert F. Kennedy. Keduanya setuju, tetapi kondisi politik pada waktu itu belum berhasil menaikkan idenya menjadi isu nasional. Kemudian, pada waktu terjadi protes antiperang Vietnam, Nelson berpidato di Seattle pada 1969. Ia mengajak masyarakat, akademisi, media massa, dan teknokrat untuk peduli Bumi. Tibalah hari Rabu, 22 April 1970, diikuti oleh sekitar 20

juta orang, *Earth Day* dideklarasikan. Isunya berfokus pada sumber daya air, tanah, udara, satwa liar, dan kesehatan manusia.

Air dan energi

Bumi berbentuk bulat pepadat dengan luas permukaan kira-kira 510 juta km², terdiri atas 148,5 juta km² (29,12 persen) daratan dan 361,5 juta km² (70,88 persen) lautan. Daratan yang bergunung berbukit, berpadang rumput, dan berpadang pasir seluas 62,10 juta km². Luas Kutub Utara dan Kutub Selatan kira-kira 12,5 juta km². Luas daratan yang sudah dibudidayakan untuk

permukiman, pertanian, perkebunan, perkotaan hanya 9,0 persen. Luas 29,12 persen daratan tersebut sudah termasuk luas badan-badan air tawar seperti sungai, danau, waduk, embung, dan rawa.

Adapun volume total sumber daya airnya kira-kira 1,4 miliar km³ yang terdistribusi di laut sekitar 97,75 persen, di Kutub Utara dan Kutub Selatan dan di puncak gunung sekitar 1,75 persen, di daratan 0,40 persen dan di awan 0,10 persen. Air yang di darat dan di awan itu sudah menumbuhkan pohon berkayu dengan diameter lebih dari 15 cm sebanyak 250.689.344.539.909 pohon (UNDP, 2008). Namun, pohon tersebut terus berkurang akibat pembabatan hutan secara resmi, pembalakan liar, kebakaran hutan, banjir, dan longsor.

Sumber daya alam berikutnya adalah energi, yaitu minyak mentah yang diolah menjadi minyak tanah, bensin, Pertalite, Pertamina, dan solar. Sumber energi lainnya adalah batubara. Kedua bahan bakar fosil tersebut mengakibatkan polusi udara, tanah, dan air. Teknologi remediasi belum mampu mengolah tanah tercemar menjadi bersih kembali. Bekas-bekas tambang batubara berubah menjadi cekungan air asam. Bekas tambang minyak dipenuhi oleh lumpur minyak dan puing-puing pompa anggur sisa eksploitasi. Selain merusak lahan di sekitarnya, kedua bahan bakar fosil tersebut menjadi penyebab utama pemanasan global.

Besarnya dampak buruk bahan bakar fosil sudah dipahami oleh ahli energi dan lingkungan, pemilik industri, dan pemerintah di seluruh dunia. Tetapi,

pemilik industri belum mau atau belum mampu lepas dari bahan bakar fosil. Ketergantungan ini mengakibatkan kenaikan temperatur rata-rata udara yang meluruhkan gletser dan pulau es di Arktik di sekitar Kutub Utara. Gletser sudah dijadikan tema peringatan Hari Air Dunia pada 22 Maret 2025. Pada 22 April 2025 ini, peringatan Hari Bumi masih berkaitan dengan dampaknya pada gletser, yaitu penggunaan energi fosil sejak tahun 1870, awal revolusi industri kedua.

Sejak revolusi industri kedua tersebut, 155 tahun yang lalu, energi fosil adalah penggerak utama industri. Namun, hal buruk terjadi, yaitu kenaikan konsentrasi karbondioksida. Kebijakan perdagangan karbon atau karbon kredit belum berhasil menjadi solusi reduksi emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2023, dari total emisi karbondioksida, Amerika Serikat melepaskan emisi karbondioksida 47 persen berasal dari minyak bumi dan 16 persen dari batubara. *Uncle Sam* adalah negara yang paling mencemari udara dalam seratus tahun terakhir, penimbul terbanyak gas rumah kaca.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa energi terbarukan dapat menguatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesehatan. Polutan energi fosil dapat memperparah penyakit jantung, paru-paru, *stroke*, bronkitis, asma, dan kanker. Polutan itu juga mengakibatkan stres dan kecemasan akibat polusi udara, polusi suara, perubahan iklim, dan bencana lingkungan. Apabila pemerintah dan pebisnis tidak serius meninggalkan energi fosil, maka suramlah masa depan manusia akibat pencemaran udara, air, dan tanah. "*Telah tampak kerusakan*

(Bumi) di darat dan di laut akibat perbuatan manusia (QS Ar Ruum: 41).

Peluang BUMD AM

Energi terbarukan adalah solusi untuk menghentikan pemanasan global, kenaikan muka air laut, pelestarian hutan, dan air. Ada enam jenis energi yang masuk kategori terbarukan, yaitu energi matahari, angin, biomassa (limbah organik), air (PLTA), pasang-surut air laut, dan geothermal (panas bumi). Polutan dari sumber-sumber energi tersebut sangat sedikit. Panas bumi misalnya, hanya melepaskan tiga persen senyawa penyebab hujan asam dan satu persen karbondioksida dibandingkan dengan energi fosil.

Energi terbarukan adalah solusi untuk menghentikan pemanasan global dan kenaikan muka air laut serta menjaga pelestarian hutan dan air.

Energi terbarukan diyakini dapat menghemat biaya operasional listrik BUMD AM. Tidak saja karena energinya yang terbarukan dan tersedia di banyak lokasi tetapi karena pelanggannya pun makin banyak. BUMD AM berpeluang menambah cabang-cabangnya di setiap kecamatan terpencil meskipun belum ada jaringan listrik PLN. Pemanfaatan listrik dari energi surya, misalnya untuk pompa dan operasional unit operasi dan prosesnya di IPAM dapat

dilaksanakan. Kendala besar saat ini adalah catu daya listrik di dekat sumber air kerap kali tidak ada. Bahan bakar solar untuk generator listrik sering habis sehingga operasional IPAM berhenti.

Demikian pula distribusi airnya dapat menjangkau daerah perbukitan yang sekarang sulit dilayani akibat topografinya tinggi. Penambahan jumlah sambungan rumah terhalang oleh elevasi tinggi atau lokasinya jauh. Kehadiran energi setempat (*on-site*) dapat memperluas layanan BUMD AM. Banyak yang akan berlangganan air, terutama di daerah yang sulit air minum tetapi tersedia mata air atau sungai di bawah permukiman warga. Keadaan alam yang berbukit ini dapat ditanggulangi oleh energi surya dan pompa. Andai pun pelanggan berumah di puncak bukit, apabila ada cahaya matahari dan sumber air, maka pasar air minum tetap terbuka.

Perihal biaya produksinya, pada saat ini energi terbarukan lebih mahal daripada energi fosil. Tetapi, perkembangan teknologinya makin efisien. Sebagai contoh, biaya pembuatan panel surya berkurang dalam satu dekade terakhir. Harga modul surya turun hingga 93 persen antara tahun 2010 - 2020. Panel surya sudah banyak digunakan untuk penerangan jalan umum di daerah yang belum ada jaringan listrik. Pada saatnya nanti akan lebih murah dibandingkan dengan energi fosil. Tidak hanya BUMD AM, sumber energi motor dan mobil listrik kelak berasal dari energi surya atau energi terbarukan lainnya. Optimistis ibarat oase di gurun pasir. 🌱

